

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
TENNIS, BADMINTON, STOL TENNIS NAZARIYASI VA USLUBIYATI
KAFEDRASI

“SPORT O‘YINLARI BO‘YICHA KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK
TIZIMIDA YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNING MASHG‘ULOT
JARAYONLARINI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI”

Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami

CHIRCHIQ
O‘ZDJTSU
2025

UO‘K 331.4(075.8)

KBK 65.247ya73

A 92

O‘ZDJTSU tahririy-nashriyot kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan

"Tahririyat kengashi:

№	F.I.Sh	Lavozimi
1.	R.M.Matkarimov	Rektor, tashkiliy guruh raisi
2.	M.O‘.Arzikulov	O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
3.	Sh.S.Mirzanov	Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
4.	E.T.Raxmanov	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
5.	Sh.Sh.Gaziyev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor v.v.b. - tashkiliy guruh a‘zosi
6.	M.Yu. G‘aniyeva	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri - tashkiliy guruh rais o‘rinbosari (moderator)
7.	F.T.Umaraliyeva	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi (koordinator)
8.	Sh.D.Saidova	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası professori - tashkiliy guruh a‘zosi
9.	N.I.Axmedova	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi
10.	A.I.Azamatov	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
11.	X.X.Turobov	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
12.	B.O‘.Xolmatov	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
13.	G.S.Karimova	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
14.	Sh.Ergashov	Reja-moliya bo‘limi boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi

105	L.B.Sobirova, A.S.Murodova Para yengil atletikachi uloqtiruvchi sport mashg'ulotlarini davriylashtirish	409
106	L.B.Sobirova, D.F.Astankulova Parasport mashg'ulotlarini tashkil qilish jarayonida parasportchining tayyorgarlik mazmuni va umumiy qonuniyatlarini o'rganish.	412
107	D.Xolmatov Badminton o'yining taktikasi va strategiyasi	416
108	G'.A.To'g'onboyev Malakali gandbolchilarning himoyadagi texnik harakatlarini takomillashtirishda mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirishning o'rni.	419
109	D.T.Tursunova Gimnastikachilarning "oyoq uchida 360° ga burilish (passe)" texnik harakatlarining boshlang'ich kinematik ko'rsatkichlari taxlili	423
110	D.T.Ismailova Uzunlikka sakrovchi qizlarda depsinish texnikasining shakllanish dinamikasi.	425
111	D.T.Ismailova Uzunlikka sakrovchi qizlarni texnik tayyorgarligini knematik xususiyatlari	428
112	I.I.Ne'matullayev Yillik tayyorgarlik bosqichida talaba yoshlarni sport musobaqasiga tayyorlash dasturini ishlab chiqish va uni sport natijalariga ta'siri	431
113	Ж.Ж.Махмараимов Бошланғич тайёргарлик босқичида 10-11 ёш бадминтончиларни техник-тактик ҳаракатларга ўргатиш	435
114	С.Т.Абдухалилова Этапы многолетней подготовки в настольном теннисе	438
115	S.R.Azimova Table tennis training planning effectiveness	442
116	A.A.Артиков Влияние нагрузки на выполнение технической подготовки юных футболистов	447
117	A.A.Артиков Эффективность развития качества силовой подготовки, влияющей на точность действий у юных футболистов	451
118	E.A.O'rinboyev, F.X.Maxmudjonova. Para-qilichbozlikni rivojlantirishning dolzarb muammolari va uni ommalashtirish istiqbollari	455
119	Sh.X.G'ofurov, U.X.Tashanov Qo'l nozologiyasi bo'yicha parayengil atletikachi talabalarni yugurib kelib uzunlikka sakrash turiga o'rgatish uslubiyati	458
120	M.A.Radjapov Kurashchining mashg'ulot jarayonida umumiy va maxsus tayyorgarligi	470
121	M.B.Мусеева Влияние координационных качеств на результативность ударов по воротам с разного расстояния у футболисток	474
122	F.M.Murodov Para-o'qchilarni tayyorgarlik tizimini komponentli tahlil qilish	479

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori: “Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to‘g‘risida” 16.06.2021y
2. Abduraxmonov, S. (2023). GANDBOLCHILARNING SPORT TAYYORGARLIGI TIZIMI. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 195-197.
3. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 19, 89- 96.
4. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda hujum qilish texnikasi. Научный Фокус, 1(7), 570-574.
5. Solijonovich, S. J. (2023). ZAMONAVIY VOLEYBOLDA TO‘G‘RI UZATISH TEXNIKASI. PEDAGOG, 6(11), 14-18.
6. Richards, C. (2020). Advanced Badminton Tactics. Tokyo: International Badminton Federation.

**MALAKALI GANDBOLCHILARNING HIMOYADAGI TEXNIK
HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA MASHG‘ULOT
YUKLAMALARINI OPTIMALLASHTIRISHNING O‘RNI.**

**To‘g‘onboyev G‘anisher Abdulla o‘g‘li
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
2-bosqich tayanch doktoranti**

tuganbayevganisher@gmail.com

Annotatsiya: Tadqiqotda malakali gandbolchilarning himoya texnik harakatlarini takomillashtirish uchun mashg‘ulot yuklamalarini optimallashtirish masalalari o‘rganilgan. Bizning taxminimizcha, turli shiddat, hajm va tiklanish davrlarini o‘z ichiga olgan mashg‘ulot dasturi muayyan himoyalash harakatlariga mos ravishda harakatlar samaradorligi, reaksiya vaqti va umuman himoyalash qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu tadqiqot gandbolda himoyaviy samaradorlikni oshirish uchun mashg‘ulot protokollarini optimallashtirmoqchi bo‘lgan murabbiylar va amaliyotchilar uchun qimmatli ma‘lumotlarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: Gandbol, himoya, texnik harakatlar, mashg‘ulot yuklamasi, optimallashtirish, samaradorlikni oshirish.

Annotation: The research investigated the optimization of training loads to enhance defensive technical actions of skilled handball players. Our hypothesis suggests that a training program incorporating varied intensity, volume, and recovery periods significantly improves the effectiveness of movements, reaction time, and overall defensive capability in accordance with specific defensive actions. This research provides valuable insights for coaches and practitioners seeking to optimize training protocols to enhance defensive effectiveness in handball.

Keywords: Handball, defense, technical actions, training load, optimization, increasing efficiency.

Kirish: Gandbol - bu dinamik va jismoniy jihatdan murakkab sport turi bo‘lib, sportchilardan turli xil texnik va taktik ko‘nikmalarga ega bo‘lishni talab

qiladi. Himoyada o'ynash mahorati jamoaning muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, turli xil texnik harakatlarni, shu jumladan, yon tomonga harakatlanish, to'siq qo'yish, to'pni olib qo'yish va to'xtatib qolishni tez va aniq bajarishni talab qiladi. Bu harakatlarga reaksiya vaqti, tezlik, chaqqonlik va kutish kabi omillar ta'sir qiladi. Gandbol himoyasi tezkor, aniq va moslashuvchan texnik harakatlarni talab qiladi.

Mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish samaradorlikni maksimal darajada oshirish va jarohatlanish xavfini kamaytirish uchun muhimdir. An'anaviy mashg'ulot usullari ko'pincha umumlashtirilgan jismoniy tayyorgarlikka tayanadi, bu esa himoya harakatlarining o'ziga xos xususiyatlariga mos kelmasligi mumkin. Tadqiqotning maqsadi malakali gandbolchilarning himoya texnik harakatlarini takomillashtirishga maxsus himoya harakatlariga moslashtirilgan mashg'ulot yuklamalarining ta'sirini o'rganishdan iborat. Himoya harakatlarining miqdoriy kinematik tahlilini taktik ongni sifatli baholash bilan birlashtirgan aralash usullar yondashuvi qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, optimallashtirilgan mashg'ulot yuklamalari, ayniqsa, yuqori shiddatli intervalli mashg'ulotlarga (HIIT) alohida e'tibor qaratib, texnik mashqlar bilan birgalikda yonlama harakat tezligi, bloklarni bajarish va kutish ko'nikmalarining sezilarli darajada yaxshilanishiga olib keldi.

Ishtirokchilar: Tadqiqotda 20 nafar malakali gandbolchi qizlarlar (yoshi: $20,5 \pm 1,3$ yosh, o'yin tajribasi: $8,7 \pm 1,8$ yosh) ishtirok etdi. Ishtirokchilar gandbol musobaqalarida muntazam ishtirok etishi va asosiy himoya texnik harakatlarini o'zlashtirganligi asosida tanlab olindi.

Tadqiqotni olib borilishi: tadqiqot jarayoni uchun 12 haftalik mashg'ulot dasturida himoyadagi texnik harakatlarining o'ziga xos talablaridan kelib chiqqan holda mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirishga qaratilgan.

Dastur quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Yuqori shiddatli intervalli mashg'ulotlar: o'yin jarayoniga xos himoya harakatlari xususiyatlarini simulyatsiya qiluvchi mashqlar, yuqori shiddatli faoliyatning qisqa muddatli portlashlariga urg'u berib, keyin qisqa tiklanish davrlarini o'z ichiga oladidi.

Himoyadagi texnik harakatlarning o'ziga xos mashqlari: qiyinchilik va murakkablikning progressiv o'sishi bilan yonlama harakatlar, to'siq qo'yish, ushlab olish va to'pni o'g'irlash texnik usullarini takomillashtirishga qaratilgan mashqlar. Plyometrik tayyorgarlik - tezkor himoyalanish harakatlari uchun muhim bo'lgan portlash kuchi va reaktiv kuchni oshirishga mo'ljallangan mashqlar. Tiklanishni optimallashtirish: Optimal tiklanish va moslashishni osonlashtirish uchun faol tiklanish mashg'ulotlari, cho'zilish va ovqatlanish ratsionini tartibga solish. Yuklama nazorati: gandbolchilarning funksional holatida yuklama ta'sirini kuzatish uchun POLAR uskunasi va yurak urishi monitorlaridan foydalanildi. Davriylashtirish: 12 hafta davomida mashg'ulot intensivligi va hajmini tizimli ravishda o'zgartirish uchun tuzilgan davriylashtirish modelini amalga oshirish. NG umumiy jismoniy tayyorgarlik va maxsus gandbol mashqlaridan iborat bo'lgan muntazam mashg'ulot rejimini saqlab qoldi. Kinematik tahlil: Yon tomonga harakatlanish tezligini, to'siq qo'yish vaqtini va modellashtirilgan himoya vaziyatlarida harakat samaradorligini baholash uchun harakatni ushlab olish

texnologiyasidan foydalanildi. Reaksiya vaqti: O'yinchilarning ko'rish va eshitish ta'sirlariga javob berish qobiliyatini o'lchash uchun standartlashtirilgan reaksiya vaqti testidan foydalanildi. Himoyalanayotgan vaziyatlarda gandbolchilarning oldindan sezish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini baholash uchun videotahlil va ekspert kuzatuvlari asosida sifatli baholash usullaridan foydalanildi.

Statistik tahlil: Har bir guruhda tadqiqotdan oldingi va keyingi ma'lumotlarni taqqoslash uchun juft t-testlardan foydalanildi. TG va NG o'rtasidagi o'zgarishlarni taqqoslash uchun mustaqil t-testlardan foydalanildi. Statistik ahamiyatlilik $r < 0,05$ deb belgilandi.

Natijalar: TG o'zaro NG bilan taqqoslaganda barcha o'lchangan sinaluvchilarda sezilarli yaxshilanishlarni ko'rsatdi. Yon tomonga harakatlanish tezligi TG yon tomonga harakatlanish vaqtining sezilarli pasayishini ko'rsatdi ($r < 0,01$). To'siq qo'yishni bajarish vaqti: TGda to'siq qo'yish vaqtining sezilarli darajada qisqarishi kuzatildi ($p < 0,01$). Reaksiya vaqti: TG reaksiya vaqtining sezilarli yaxshilanishini ko'rsatdi ($r < 0,05$). Sifatli baholashlar TGda oldindan ko'ra bilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarining sezilarli darajada yaxshilanganligini ko'rdi. NG o'lchangan o'zgaruvchilarning hech birida sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatmadi.

Tadqiqot muhokamasi: Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, maxsus himoya texnik harakatlariga moslashtirilgan mashg'ulot yuklamalari malakali gandbolchilarning himoyadagi texnik harakatlarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Gandbol himoya o'yin texnikasiga xos mashqlar, plyometrik mashg'ulotlar va tiklanishni optimallashtirishning qo'llanilishi lateral harakat tezligi, bloklarni bajarish, reaksiya vaqti va taktik ongni oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. TGda kuzatilgan sezilarli yaxshilanishlarni trening dasturining maqsadga yo'naltirilganligi bilan izohlash mumkin. Gandbolda himoyalanish vaziyatlarining yuqori shiddatli talablarini samarali modellashtiradi, texnikaga xos mashqlar esa harakat namunalarini takomillashtirishga yordam beradi. Pliometrik tayyorgarlik tezkor mudofaa harakatlari uchun muhim bo'lgan portlovchi kuch va reaktiv kuchni oshiradi. Taktik tayyorgarlikning sifatli baholari mudofaa dasturlariga kognitiv tayyorgarlikni kiritish muhimligini ko'rsatadi. Mashg'ulot jarayonida musobaqaga o'xshash vaziyatlarni modellashtirish va qaror qabul qilishga urg'u berish orqali o'yinchilar o'zlarining kutish qobiliyatlarini va raqib harakatlariga samarali munosabat bildirish qobiliyatlarini yaxshilashlari mumkin.

Xulosa: Ushbu tadqiqot malakali gandbolchilarda himoyadagi texnik harakatlarni takomillashtirishda optimallashtirilgan mashg'ulot yuklamalarining samaradorligini ko'rsatadi. Murabbiylar va amaliyotchilar (HIIT), texnik o'ziga xos mashqlar, plyometrik mashg'ulotlar va tiklanishni optimallashtirishga urg'u beradigan maqsadli o'quv dasturlarini himoya samaradorligini oshirish uchun qo'llashni ko'rib chiqishlari kerak. Kelajakdagi tadqiqotlar optimallashtirilgan mashg'ulot yuklamalarining uzoq muddatli ta'sirini o'rganishi va individual o'yinchi xususiyatlarining mashg'ulot moslashuvlariga ta'sirini o'rganishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bragazzi, N.; Rouissi, M.; Hermassi, S.; Chamari, K. Resistance Training and Handball Players' Isokinetic, Isometric and Maximal Strength,

- Muscle Power and Throwing Ball Velocity: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2020, 17, 2663. [CrossRef].
2. Fernández-Espínola, C.; Abad Robles, M.; Giménez Fuentes-Guerra, F. Small-sided games as a methodological resource for team sports teaching: A systematic review. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2020, 17, 1884. [CrossRef] [PubMed].
 3. Ш.Ф.Тулаганов. ТАЛАБА ҚИЗЛАРНИНГ МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Fan-Sportga. – 2024. – №. 3. – С. 7-11.
 4. Ш.Ф.Тулаганов Показатели физической подготовленности гандболистов молодежной сборной команды Республики Узбекистан, Спортивні ігри, 2022. №2
 5. Ш.Ф Тулаганов, Акрамов Б. Н. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГАНДБОЛИСТОВ-ЮНОШЕЙ С УЧЕТОМ ИХ ИГРОВЫХ АМПЛУА //Jismoniy madaniyat: tarbiya, ta`lim, mashg`ulot– 2024. – №. 2. – С. 29-34.
 6. Тулаганов Ш. Ф. ПЛАНИРОВАНИЕ НАГРУЗОК ГАНДБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ // Fan-Sportga. 2022. №5.
 7. A.Sh.Muminov Improving the attacking-technical movements of 15-16-year-old handball players playing in the midfielder role - *Eurasian Journal of Sport Science*, 2023; 1(2): 6-11 <https://uzjournals.edu.uz/eajss/>.
 8. Muminov A. Sh. EFFECTIVENESS OF DEVELOPING THE PHYSICAL PREPARATION OF SKILLED HANDBALL PLAYER GIRLS'WITH THE HELP OF CIRCULAR TRAINING //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 03. – С. 247-258.
 9. Исроилов Р.И., Юсупова З.Э., Ҳабибжонова Х.М. Ёш гандболчиларнинг чидамлилигини ривожлантириш восита усулларини оптималлаштириш // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 134-140.
 10. Habibjonova X.M., Hayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarni kuch sifatlarini rivojlantirish va nazorat qilish // Fan-sportga ilmiy nazariy jurnal. – 2023. 8 son. – В. 51-54.
 11. Кариева Р. Р. ВЗАИМОСВЯЗЬ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГАНДБОЛИСТОК И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ //Проблемы науки. – 2023. – №. 2 (76). – С. 73-76.
 12. Habibjonova X.M., To‘g‘onboyev G‘.A. Yuqori malakali gandbolchilarning mashg‘ulot jarayonini tashkil etish muammolari // “Sport menejmenti va marketingi: muammolar, tendensiyalar va istiqbollar” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – 2022. – В. 326-330.

**“SPORT O‘YINLARI BO‘YICHA KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK
TIZIMIDA YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNING MASHG‘ULOT
JARAYONLARINI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI”**

**Bosishga ruxsat etildi 22.05.2025. Bichimi 60x84 1/8.
«Times New Roman» garniturasini. Rezografiya
usulida chop etildi. Shartli bosma tabog‘i 65. Nashr
bosma tabog‘i 65,5. Adadi 100.
Buyurtma №.1093**